

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Alternativas no químicas y sostenibles para el control de nematodos del quiste en el cultivo de la patata: las plantas trampa

Solanum sisymbriifolium resulta una alternativa interesante al uso de nematicidas en el cultivo de la patata para el control del nemátodo del quiste. Esta planta favorece la eclosión de los quistes de nematodos, pero no les ofrece sustento ni un lugar para depositar los huevos, impidiendo que se reproduzcan, de ahí su nombre de planta trampa. En uno de los casos de estudio del proyecto SoildiverAgro desarrollado A Limia (Galicia) se estudió la capacidad de estas plantas para reducir las poblaciones de nematodos en parcelas infectadas. Para ello se seleccionaron 3 parcelas pertenecientes a agricultores en las cuales la cantidad inicial era de 104, 43 y 85 quistes de *Globodera* por cada 100g de suelo seco. Las plantas se sembraron en el mes de junio a una dosis de 20kg por ha. En 2 de las 3 parcelas sembradas la nascencia fue correcta y rápidamente el cultivo cubrió toda la

superficie. Sin embargo en una de las parcelas, la nascencia fue peor y otras malas hierbas pronto competieron con las plantas trampa. Los resultados mostraron una importante reducción de quistes en las dos parcelas en las que las plantas trampa nacieron bien y se desarrollaron correctamente. En estas parcelas se consiguió una reducción del 77 y 87% de quistes. Sin embargo, en la parcela con peor nascencia y por lo tanto menor densidad de plantas trampa desarrolladas, la reducción fue de un 36%. Por lo tanto, si se realizan las recomendaciones de manejo para el cultivo de esta planta trampa y la planta consigue desarrollarse adecuadamente con una buena densidad de siembra, el cultivo de plantas trampa se presenta como una alternativa eficaz, no química y por lo tanto sostenible para el control del nematodo del quiste en el cultivo de la patata.

1. Plantas trampa (*Solanum sisymbriifolium*).

2. Quistes de nemátodos sobre la raíz de planta de la patata.

PALABRAS CLAVE

Solanum tuberosum, *Solanum sisymbriifolium*, gestión sostenible.

AUTORES

Laura Meno Fariñas, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.
David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.
Servando Álvarez Pousa, Inorde, Ourense, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.